

Problemática de fugas de aire en faros frontales en vehículo automotor

E. Cerda Rodríguez^{1*}, E. Covarrubias Ramírez², B. Guerrero Vázquez³, D.F. Reynoso Hernández³, M. Cabrera Vega⁴

¹Departamento de Ciencias Básicas, Tecnológico Nacional de México / Instituto Tecnológico de San Luis Potosí, Ave. Tecnológico S/N, Col. UPA, C.P. 78437, Soledad de Graciano Sánchez, San Luis Potosí.

²Departamento de Ciencias Económico Administrativo, Tecnológico Nacional de México / Instituto Tecnológico de San Luis Potosí, Ave. Tecnológico S/N, Col. UPA, C.P. 78437, Soledad de Graciano Sánchez, San Luis Potosí.

³Departamento de Sistemas y Computación, Tecnológico Nacional de México / Instituto Tecnológico de San Luis Potosí, Ave. Tecnológico S/N, Col. UPA, C.P. 78437, Soledad de Graciano Sánchez, San Luis Potosí.

⁴Estudiante de la carrera de Ingeniería en Gestión Empresarial, Departamento de Ciencias Económico-Administrativas, Tecnológico Nacional de México / Instituto Tecnológico de San Luis Potosí, Ave. Tecnológico S/N, Col. UPA, C.P. 78437, Soledad de Graciano Sánchez, San Luis Potosí.

*eduardo.cr@slp.tecnm.mx

Área de participación: Ingeniería Administrativa

Resumen

La industria automotriz en México es parte fundamental para el desarrollo económico. San Luis Potosí ha fortalecido su producto interno por las empresas dedicadas a fabricar componentes para dicha industria, una de éstas empresas fabrica faros frontales para los vehículos, los cuales están presentando una falla "fuga de aire", condición común con las piezas que son garantías de cliente y las piezas que se mandan al scrap diariamente. Con el apoyo de la mejora continua y una metodología de resolución de problemas, se pretende resolver el problema que se presenta en el proceso de manufactura llamado scrap o piezas defectuosas. Con base en pruebas se analizó el origen de dichos defectos, se implementaron medidas que disminuyeran ésta problemática, también se observó la relación que tienen las herramientas de calidad con el concepto de manufactura esbelta, que logra eficientizar procesos eliminando desperdicios.

Palabras clave: Fuga de aire, scrap, faro frontal.

Abstract

The automotive industry in Mexico is a fundamental part for economic development. San Luis Potosí has strengthened its internal product by companies dedicated to manufacturing components for the previous industry mentioned, one of these companies manufactures headlights for vehicles, which are presenting a failure "air leakage", a common condition with parts that are customer guarantees and parts that are scrapped daily. With the support of continuous improvement and problem solving methodology, it is intended to solve the problem that occurs in the manufacturing process called scrap or defective parts. Based on tests, the origin of these defects was analyzed, measures were implemented to reduce this problem, and the relationship between quality tools and the concept of lean manufacturing, which manages to make processes more efficient by eliminating waste, was also observed.

Introducción.

Uno de los principales problemas a los que se puede enfrentar una empresa es la generación de grandes cantidades de scrap, esto se refiere a todos los desechos y/o residuos derivados del proceso industrial, los cuales no pueden avanzar al siguiente paso en la cadena de producción ya que no cumplen con el estándar requerido, esto representa pérdidas de tiempo, dinero y en casos extremos puede llegar a desequilibrar o retrasar a la producción, por lo cual es indispensable que uno de los puntos de atención al producir en masa sea buscar la reducción del scrap.

En la empresa automotriz dedicada a la fabricación y distribución de faros frontales y traseros, el scrap del día a día consiste en que el producto terminado no tenga las condiciones físicas o estéticas, es decir fuera de los criterios de calidad permisibles, no se descarta la posibilidad de que el faro presente fallas internas, afectando directamente a la funcionalidad del producto, considerando estos factores, se delimita que el scrap potencial puede ser a nivel componente, es decir partes parcialmente ensambladas (subensambles) y producto final. Recopilando datos de los niveles de scrap por fuga en faros frontales en las líneas de producción de la

empresa, se puede identificar las causas potenciales de la falla en el proceso para su discusión y planteamiento de alternativas de solución al problema.

Se consideran herramientas como: Manufactura esbelta nombre que recibe el Sistema Justo a Tiempo en occidente, también denominado Manufactura de Clase Mundial y Sistema de Producción Toyota, (Ohno, 1991), el Análisis del Modo y Efecto de la Falta Potencial (AMEF) un conjunto de directrices, un método y una forma de identificar problemas potenciales (errores) y sus posibles efectos en un SISTEMA con el fin de priorizarlos y concentrar los recursos en planes de prevención, supervisión y respuesta. (Anónimo, s.f)

Así como los dispositivos Poka-Yoke que son métodos para evitar errores humanos en los procesos antes de convertirse en defectos, permitiendo que los operadores se concentren en sus actividades, dicho sistema permiten realizar la inspección al 100% y por ende, tomar acciones inmediatas cuando se presentan defectos. Poka-Yoke de acuerdo a su traducción en español significa "A prueba de errores". (Socconini, 2019)

Se menciona también el "Enfoque Kaizen" que significa mejoramiento progresivo e involucra a todos dentro de una organización, incluyendo tanto a directivos como a trabajadores, siendo un sistema enfocado en la mejora continua de toda la empresa y sus componentes, de manera armónica y proactiva (Masaaki, 2001).

Metodología

De acuerdo a Barrón López, Escobedo Portillo, Estebané Ortega, Martínez Moreno & Tapia Coronado (2017) en cada empresa existen actividades visibles o poco visibles, que generan pérdida de dinero. El desperdicio o scrap es el mal de todo proceso, e involucra actividades humanas que absorben recursos, pero no crean valor, tales como:

- 1) Errores que requieren retrabajo.
- 2) Artículos para producción no requeridos que se acumulan en inventarios.
- 3) Etapas dentro del proceso que no son necesarias.
- 4) Movimiento de empleados.
- 5) Transportes de materia prima de un lugar a otro sin propósito alguno.

Se considera un proceso a un conjunto de actividades que utiliza recursos, con el fin de permitir que los elementos de entrada se transformen en resultados. La aplicación de un sistema de procesos dentro de la empresa, junto con la identificación e interacciones de los mismos para producir el resultado deseado, puede denominarse como un enfoque basado en procesos. (Caro, Marmolejo, Milena Mejía, Rojas & Pérez Vergara, 2016).

El mejoramiento de procesos es una metodología sistemática, su principal objetivo consiste en garantizar que la empresa tenga procesos que:

- 1) Eliminen los errores.
- 2) Minimicen las demoras.
- 3) Maximicen el uso de los activos.
- 4) Faciliten su empleo.
- 5) Sean amistosos con el cliente.
- 6) Se adapten a las necesidades cambiantes de los clientes.
- 7) Proporcionen a la organización una ventaja competitiva y reduzcan el exceso de personal. (Caro et. al. 2016)

En la metodología se empleó el ciclo **PDCA** (en inglés "Plan, Do, Check, Act") también conocido por el ciclo **PHVA** (Planificar, Hacer, Verificar y Actuar), el cual consta de las siguientes fases:

- 1) Planificar (Plan/Planear).
- 2) Comprender el estado actual del proceso.
- 3) Definir el objetivo de la mejora (el nuevo estándar).
- 4) Identificar los factores que pueden contribuir a la mejora.
- 5) Determinar las acciones necesarias para alcanzar la mejora.

- 6) Evaluar las acciones según su dificultad, coste de implantación y su impacto en seguridad, calidad, servicio y productividad. (Anónimo, 2016)

Se elaboró un plan para llevar a cabo las acciones (qué, quién y cuándo), y se ejecutó dicho plan (Do/Hacer) en donde se evaluaron los resultados (Check/Verificar). Se actuó en función de los resultados (Act/Actuar), actualizando la documentación y se estandarizó el nuevo método.

El “Reporte A3” es una herramienta que consiste en plasmar físicamente un ciclo de mejora **PDCA**, de entre las múltiples herramientas que nos ofrece la Manufactura Esbelta para la resolución de problemas aplicando la mejora continua, se optó por realizar un Reporte A3, por ser un método sencillo pero profundo para analizar el problema de los faros. Esta herramienta obliga al equipo de trabajo a analizar y sintetizar la problemática en una sola hoja de tamaño A3. (Anónimo, 2016)

El coincidir todos los agentes involucrados en un mismo espacio físico para exponer el problema, permitió tener un enfoque desde una misma perspectiva, así como centrarse en lo importante y evitar largas presentaciones que consumen tiempo y no suelen llevar a ninguna solución. Además, la representación visual de los datos e información facilitó la comunicación entre todos los involucrados, eliminando toda la información innecesaria. (Anónimo, 2016).

El diagrama Ishikawa, herramienta de la Manufactura Esbelta, es comúnmente utilizado en los análisis de causa raíz en el reporte A3 y se sistematizó de la siguiente manera:

1. Se determinó el problema a analizar.
2. Se dibujó una línea horizontal y en el extremo derecho se escribió el problema. A partir de ella se diseñó la “espina de pescado”, esto es, líneas en diagonal a lo largo de la línea del problema y en éstas ramas se incorporaron las causas apuntadas como primarias.
3. Se investigó y analizó las causas que más directamente afectaban al problema, (causas primarias o causas nivel 1). Éstas, para su fácil identificación se clasificaron como: Método, Máquina, Materia Prima y Medio Ambiente según corresponda a la naturaleza del problema.
4. Se identificaron las causas secundarias o de nivel 2 que afectaban las causas primarias y bien aquellas (causas terciarias) que afectaban las causas secundarias. Cada uno de estos niveles se convirtió en una rama de las causas primarias. (Durango, s.f).

Finalizado el diagrama presentado más adelante, se analizaron las causas obtenidas y se determinó sobre cuáles se iba a actuar, se consideraron factores como el número de veces que se presentaba la causa, el impacto sobre el problema central, el costo, tiempo y esfuerzo que se requirió para su solución. (Betancourt, 2019).

Por otro lado, existe también la estrategia de los 5 porqués, que consiste en examinar cualquier problema seguido de la pregunta: “¿Por qué?”, La respuesta al primer “porqué” generará otro “porqué” y así sucesivamente hasta llegar a la causa raíz. Su aplicación es una herramienta fácil y eficaz para descubrir la raíz de un problema, por su facilidad en su aplicación se puede adaptar de forma rápida para resolver casi cualquier problema en este rubro. (Anónimo, 2015)

Para identificar a la línea de producción que presentó **mayor scrap por fugas** en la empresa, a partir de Septiembre del 2019 se inició por llevar un control detallado del scrap diario, este reporte brindó información más concisa sobre cualquiera que fuera el defecto en la pieza y, de ésta forma se logró identificar con más facilidad en qué momento o durante qué proceso se presentó la falla.

Con esta metodología se llegó a la conclusión de que durante el último trimestre del 2019 se habían tenido elevados niveles de scrap por fuga en la línea de 305B CHL (Combination HeadLamp o lámpara delantera) para un tipo de vehiculo del cliente principal de la empresa.

Al momento de ensamblar la pieza en ocasiones existen circunstancias descontroladas que se presentan en una fuga de aire en el faro, las cuales se dividieron en cuatro categorías para su mejor comprensión:

- 1) Mal ensamble en componentes, tales como:
 - Oring de Bulbos, empaque que en ocasiones puede sufrir desgarraduras por el tipo de material.
 - Oring de Leveling motor, cuando el empaque queda mal posicionado o se mueve sobre el body.

2) Mala calibración de las máquinas:

- Leak/Light Tester, es una máquina que se ocupa de hacer las pruebas de luz y de fuga a las lámparas.
- Máquina de Glue, se ocupa de poner el pegamento o glue en la pieza, cuando en la programación los puntos no están correctamente marcados, la falla es una aplicación pobre o excesiva.
- Falla de Pokayokes, son piezas prediseñadas con algún defecto, para hacer que los sensores en máquinas los detecten en caso de que se presenten, también en línea son alertas cuando la operación no fue realizada de manera correcta, es un sistema a prueba de errores, estos pueden sufrir desgastes, o fallas técnicas.

3) Problemas del material: Cuando en los componentes existen anomalías en el material, como texturas o rugosidades, porosidad, así como la falta de material (originando orificios), o exceso de material (rebabas).

4) Factor humano:

- Mala colocación de body en el jig, que es el soporte de las piezas en máquinas, ocasionando fracturas/golpes en body.
- Acumulamiento de material (ocasionando fracturas, saltos en proceso).
- Mala elaboración de etiquetas para la disposición del material, llenándolas en forma incorrecta.
- Ajustes por parte de mantenimiento no comunicados a los demás departamentos.
- Ajustes a máquinas no registrados correctamente.
- Falta de capacitación en la operación.
- Mal atornillado de componentes, generando orificios en body.

Se estableció un plan en el que durante los meses de Enero y Febrero 2020, día a día se realizó una revisión de las piezas del día anterior, con fallas de fuga en las líneas de 305B. Para dicha actividad se requirió del soporte del personal del área de scrap, dado que ellos son los encargados de reunir, registrar y dar disposición al material defectuoso. Así, una vez etiquetadas y separadas correctamente las lámparas, diariamente por parte del área de Calidad y en conjunto con el personal de Ingeniería se procedió al análisis del material, en donde:

- 1) Se realizó una inspección visual de las piezas, en busca de fracturas en el material así como algún detalle cosmético (rayas, tallones, o fibras sintéticas).
- 2) Al no ser detectada ninguna anomalía visual en la pieza se procedió a realizar la prueba del tanque para detectar el origen de la fuga.

La prueba del tanque como su nombre lo indica, consistió en sumergir el faro en un tanque de agua, suministrándole con manguera una presión de aire de 9.8 Kpa por una sola vía, tapando previamente las aberturas y puntos por donde naturalmente puede escapar el aire. En el momento de la inmersión, si la pieza tiene algún componente mal ensamblado, fracturas en el material o una mala colocación/adición de glue en todo el contorno de la pieza, la presión de aire ejercido en consecuencia, dará lugar a burbujas que indicarán de donde proviene la fuga. Marcado finalmente con plumón la zona de fuga y haciendo el debido registro.

Resultados .

En el desarrollo de la investigación y en base a una inspección visual de las piezas, surgieron situaciones en las que se realizaron acciones de corrección inmediatas, de acuerdo a la naturaleza de las fugas encontradas, por ejemplo hacer ajustes en ciertas máquinas de la línea, comunicando al departamento pertinente para realizar pláticas breves de concientización con el personal de línea, al mismo tiempo que se les mostraban los defectos en las piezas, esto por parte del departamento de calidad.

Se encontró problemas que necesitaban un análisis más detallado, antes de aplicar cualquier acción y de los cuales se hizo la reproducción de la falla. Al concluir el periodo de investigación, se analizaron un total de 51 piezas en donde los indicadores más altos fueron:

- 41% categorizado como mal ensamble
- 33% categorizado como problemas dentro del canal del glu

Figura 1: Fugas reportadas de Enero a Febrero 2020.

Con un total de: 32 pzs en el mes de Enero 2020.

Figura 2: Tipos de fallas encontradas. Enero 2020

Con un total de: 19 pzs el mes de Febrero 2020.

Figura 3: Tipos de fallas encontradas. Febrero 2020

Se observó que las anomalías con alta incidencia fueron:

- Mal ensamble de componentes:

Se detectaron mayormente fugas provenientes de un mal ensamble del leveling motor, más específicamente del o-ring, un empaque plástico que proporciona un sellado correcto, al ser el leveling un componente que ajusta la posición de la luz de uno de los reflectores del faro, no debe entrar por esa zona ningún tipo de líquido o tierra.

Figura 4: Fugas por mal ensamble. Enero 2020

Múltiples fugas de aire por el canal del glue:

Junto con el mal ensamble del leveling motor, uno de los indicadores más altos fueron fugas por el canal del glue. Una pieza terminada se consigue de la unión del lente con el llamado body (cuerpo plástico del faro), el punto de unión de ambas partes es denominado canal de glue, que recorre el contorno del faro, en este canal se aplica un tipo de pegamento al que se denomina "glue", es por toda esta zona en la que se presentaron múltiples fugas.

Cabe resaltar que esta clase de fugas no parecen ser producidas por grumos, burbujas, excesos o ausencia del glue mismo, si no por falta de adhesión del glue al canal plástico, lo que nos llevó a concluir que ciertas piezas no contaban con previo tratamiento de plasma. El tratamiento de plasma, es un proceso en el cual por medio de una boquilla a altas temperaturas, un robot aplica gas ionizado al canal de glue, dándole así una clase de porosidad al body que hace posible que el glue se adhiera con mayor fuerza y no se despegue. Esto se corroboró de 2 maneras:

- Al hacer cortes de las secciones de donde fugaban en las piezas para ver transversalmente el estado de la adhesión del glue al body.
- Revisando la ausencia de la marca del proceso de plasma en el body.

Reporte A3

Con los resultados del proceso de la investigación, se discutieron en conjunto con departamentos involucrados puntos que determinaron los factores que originaban las problemáticas mencionadas con el uso de la metodología A3, herramienta de resolución de problemas de este tipo, fundamentada en el Ciclo de Deming: planear, hacer, verificar y actuar.

1. Definición del problema

- 1.- Componente mal ensamblado
- 2.- Piezas manufacturadas sin tratamiento de plasma

2. Situación actual

Constantes fallas y retrabajos en la línea de producción del modelo en cuestión, personal consciente de ello, trabajo bajo presión.

3. Análisis Causa-Raíz

Determinado con el uso de herramientas de calidad:

- **Componente mal ensamblado: 5 porqués**

1. ¿Por qué se presenta fuga en la pieza?
R: Porque el leveling motor quedó mal ensamblado
2. ¿Por qué está mal ensamblado el leveling motor?
R: El o-ring no estaba posicionado correctamente en su lugar al momento del ensamble.
3. ¿Por qué el o-ring no estaba posicionado correctamente?
R: Debido a que el operador coloca primero el o-ring en el leveling motor para después ensamblarlo al body, haciendo que éste quede fuera y aplastado.
- 4.- ¿Porque el operador coloca primero el o-ring en el leveling motor?
R: El operador ahorra tiempo en la operación, lo cual está por fuera del estándar.
- 5.- ¿Por qué el operador no sigue el trabajo estandarizado?
R: Porque desconoce el impacto de su irresponsabilidad sobre el producto terminado.

- **Piezas manufacturadas sin tratamiento de plasma:** Diagrama de Ishikawa

4. Plan de acción llevado a cabo:

1.-Componente mal ensamblado: Se retroalimentó sobre prácticas correctas e incorrectas, brindando ayudas visuales en línea de producción, y con auditorías del proceso.

2.- Piezas manufacturadas sin tratamiento de plasma: Para evitar cúmulos de material en estaciones, se aplicó un secuenciado de PLC para controlar producción, limitando procesos posteriores al del plasma, en donde se sólo se permitía 1 pieza por vez y se siga un flujo PEPS, primeras entradas, primeras salidas.

Conclusiones.

Se lograron implementar satisfactoriamente las actividades del plan de acción, y solucionaron efectivamente las problemáticas de fugas de aire identificadas, reduciendo su incidencia e incluso, algunas contramedidas planteadas pueden ser tomadas y replicadas en las demás líneas de producción de faros frontales, por la similitud existente entre procesos.

El objetivo principal consistía en la reducción del 5% del scrap por fugas, en donde después de aplicar, validar y dar seguimiento a las mejoras, se aseguró una gran parte la eficacia de las mismas, y se logró reducir en forma significativa el scrap. Así mismo se logró la estandarización de los trabajos que realizaban los operadores, también se implementó el marcar el quemado de body en la máquina que realiza el tratamiento de plasma para los faros.

Se insistió que el método de inspección de producto terminado es fundamental en el correcto ajuste de la pieza "leveling motor" en la parte trasera del faro, y se concientizó al personal de calidad para esta parte del proceso. La capacitación y retroalimentación del personal es muy importante para evitar la problemática encontrada, además de tener un trabajo estandarizado, se insistió en la forma correcta de hacer la prueba del tanque y la disposición de las lámparas del faro.

Referencias

[1] Ohno, T. (1991). *EL SISTEMA DE PRODUCCIÓN TOYOTA: Más allá de la producción a gran escala*. New York. CRC Press

[2] Anónimo. (s.f). AMEF Análisis de Modo y Efecto de Falla. Lean Solutions. Recuperado de: <https://leansolutions.co/conceptos-lean/lean-manufacturing/amef-analisis-de-modo-y-efecto-de-falla/>

[3] Socconini, L. (2019). *Lean Manufacturing Paso a Paso*. Barcelona. Marge Books.

[4] Masaaki, I. (2001). *Kaizen la clave de la ventaja competitiva japonesa*. México. Continental.

[5] Barrón, L. E., Escobedo, P. T., Estebané, O. V., Martínez, M. G. & Tapia, C. J. (2017). Marco de Referencia de la Aplicación de Manufactura Esbelta en la Industria. SciElo. Recuperado de: <https://dx.doi.org/10.4067/S0718-24492017000300171>

[6] Caro, M., Marmolejo, N., Milena, M. A., Rojas, J.A. & Pérez V. I. (2016). SciElo. Mejoramiento mediante herramientas de la manufactura esbelta, en una Empresa de Confecciones. Recuperado de: http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1815-59362016000100004

[7] Anónimo. (2016). A3 Report: Herramienta Lean Manufacturing de Resolución de Problemas. Progressa Lean. Recuperado de: <https://www.progressalean.com/a3-report-herramienta-lean-manufacturing-de-resolucion-de-problemas/>

[8] Durango, A. (s.f). HERRAMIENTAS DE CONTROL ESTADISTICO: Diagrama de Causa-Efecto. Institución Universitaria Escolme. Recuperado de: http://www.escolme.edu.co/almacenamiento/oei/tecnicos/ppios_admon/contenido_u4_1.pdf

[9] Betancourt, D. (2019). Diagrama de Causa y efecto como herramienta de calidad. IE Ingenio Empresa. Recuperado de: <https://ingenioempresa.com/diagrama-causa-efecto/>

[10] Anónimo (2015). La técnica de los 5 Porqués es un método basado en realizar preguntas para explorar las relaciones de causa-efecto que generan un problema en particular. Progressa Lean. Recuperado de: <https://www.progressalean.com/5-porques-analisis-de-la-causa-raiz-de-los-problemas/>